

Bifurcación en el modelo de Hodgkin-Huxley al variar la intensidad de la corriente aplicada

G. Castillo Quiroz^{1*}, C. de los Santos Ramos¹, E. Gonzaga Licona¹, A. Cruz Garrido¹

¹División de Ingeniería Mecatrónica, Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango, Av. Tecnológico #80, Colonia 5 de Octubre, C.P. 73173, Huauchinango, Puebla, México

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Resumen

Los fenómenos eléctricos desempeñan un papel importante en la fisiología de las células nerviosas. Hodgkin y Huxley (HH) estudiaron el comportamiento de las corrientes iónicas de Sodio y Potasio en el axón gigante de la neurona de un calamar al ser estimulada con una corriente externa. En 1952, HH propusieron un sistema de cuatro ecuaciones diferenciales no lineales. Debido a la complejidad del sistema, los estudios que se han realizado se basan en la solución numérica. En este trabajo se presenta el desarrollo de un simulador que reproduce paso a paso los experimentos clásicos de (HH). El simulador fue desarrollado en GUIDE de Matlab que permite simular los potenciales y trenes de potenciales de acción, capaz de obtener experimentalmente el valor de un punto de bifurcación. Mostrando con los resultados obtenidos, una expresión matemática que describe el crecimiento entre número de espigas vs. amplitud de la corriente.

Palabras clave: Simulación, bifurcación, Matlab, corriente.

Abstract

Electrical phenomena play an important role in the physiology of nerve cells. Hodgkin and Huxley (HH) studied the behavior of the ionic currents of Sodium and Potassium in the giant axon of a squid's neuron when stimulated with an external current. In 1952, HH proposed a system of four nonlinear differential equations. Due to the complexity of the system, the studies that have been carried out are based on the numerical solution. This paper presents the development of a simulator that reproduces step by step the classical experiments of (HH). The simulator was developed in Matide GUIDE that allows to simulate the potentials and trains of action potentials, capable of experimentally obtaining the value of a bifurcation point. Showing with the results obtained, a mathematical expression that describes the growth between number of spikes vs. amplitude of the current.

Key words: Simulation, bifurcation, Matlab, current

Introducción

En el cuerpo humano se generan diferentes señales bioeléctricas presentes en tejidos, células, nervios, glándulas, entre otros. Que permiten el funcionamiento de órganos tales como el cerebro, el corazón, los ojos y los músculos. Estas señales reciben nombres característicos dependiendo del órgano en el que se originan. Para los órganos mencionados, las señales reciben el nombre de electroencefalografías, electrocardiográficas, electrooculográficas y electromiográficas, respectivamente.

En el área de neurociencias, los modelados matemáticos pueden ir de simples a muy complejos. Existen varios simuladores útiles para la investigación y la enseñanza como GENESIS y NEURON, entre otros [Hernández OE y Zurek EE, 2013; Ribaric S y Kordas M, 2011; Bower JM y Beeman D, 1998]. Todos los simuladores reportados están basados en modelos matemáticos. Este tipo de modelos están apoyados en los trabajos de Hodgkin y Huxley [Hodgkin A y Huxley A, 1952; Hodgkin A y Huxley A, 1952b; Hodgkin A y Huxley A, 1952c; Hodgkin A y Huxley A, 1952d] y particularmente, en el trabajo donde hacen una descripción cuantitativa de las corrientes de membrana y sus implicaciones en la conducción y excitabilidad

en el axón [Hodgkin A y Huxley A, 1952d], donde: (1) predicen la existencia de canales iónicos, que fueron hallados posteriormente, (2) describen un modelo eléctrico de la membrana, (3) derivan un modelo matemático.

La disposición de simuladores propios en nuestros cursos son estrategias de enseñanza que se están implementando paulatinamente en nuestras instituciones, debido que las condiciones económicas es complejo ofrecer equipos de laboratorios actualizados, donde el estudiante pueda interactuar directamente con el equipamiento físico. En la actualidad se ha detectado que los jóvenes necesitan reforzar sus conocimientos en el área de las ciencias exactas (Matemáticas, Física, Química) que son consideradas la base de sus ingenierías que se imparten en este centro de estudios superiores. Una alternativa a estas dificultades es el uso de Laboratorios Virtuales (LV), los cuales constituyen una simulación de los laboratorios tradicionales reducida a la pantalla de la computadora.

Los simuladores existentes permiten reproducir el potencial de acción y las corrientes iónicas en general, no se detienen en enfocarse a la enseñanza de los métodos de cuantificación propiamente dicho. A diferencia de estos simuladores, en este trabajo se describe un programa diseñado específicamente para reproducir paso a paso los experimentos cuantitativos realizados por Hodgkin y Huxley [Hodgkin A y Huxley A, 1952d] en 1952.

El presente trabajo se proyecta hacia el desarrollo de un Laboratorio Virtual basado en reproducir paso a paso los experimentos sugeridos a partir de los resultados obtenidos del artículo de Troy [Troy C.W., 1978] que considera la versión Current Clamp de la ecuación de Hodgkin y Huxley para la conducción nerviosa. En este trabajo de Troy se demuestra que si se considera el modelo clásico de Hodgkin y Huxley bajo la acción de una corriente aplicada de magnitud constante I , entonces existen valores I_- e I_+ tales que si se consideran condiciones iniciales de reposo, se observa que para $I < I_-$, no se observan disparos de potencial de acción, si $I_- < I < I_+$ se observan un número finito de disparos y el valor I_+ es un valor de bifurcación, en el sentido de que cuando I es próximo a I_+ y $I_+ < I$ entonces se tiene un ciclo límite como solución del sistema de H-H, que corresponde a un tren de disparos de potenciales de acción. Este ciclo límite se obtiene como resultado de una bifurcación de Hopf.

Metodología

Modelo clásico de Hodgkin - Huxley

La ecuación para todas las corrientes que fluyen a través de la membrana axonal en el modelo de Hodgkin-Huxley con notación estándar es

$$C_m \frac{dv}{dt} = I_{\text{aplicada}} - G_{Na} m^3 h (V - V_{Na}) + G_{Na} n^4 (V - V_K) + G_L (V - V_L)$$

Donde

$$\begin{aligned} \frac{dn}{dt} &= \alpha_n(v)(1 - n) - \beta_n(v)n \\ \frac{dm}{dt} &= \alpha_m(v)(1 - m) - \beta_m(v)m \\ \frac{dh}{dt} &= \alpha_h(v)(1 - h) - \beta_h(v)h \end{aligned}$$

I_{aplicada} la corriente aplicada vía un electrodo intracelular. Las cuatro ecuaciones constituyen el modelo clásico de Hodgkin-Huxley (H-H). Por este trabajo, H-H obtuvieron el premio Nobel de Fisiología en 1963 y abrieron un gran horizonte de investigación en el que todavía se trabaja intensamente [A. Baltia y cols, 2015]. El modelo de Hodgkin-Huxley y los valores de los parámetros del modelo fueron empíricamente determinados de datos obtenidos de experimentos de fijación de corriente (Voltage Clamp). Dicho modelo produjo potenciales de acción realísticos a la inyección de corriente.

Uno de los aspectos más notables de la membrana axonal, es su respuesta de dos maneras a breves pulsos de corriente. Si la amplitud del pulso está abajo de un umbral dado, la membrana se despolariza

ligeramente pero regresar al potencial en reposo de la membrana, en cambio, para una mayor amplitud de corriente, se inducirá un potencial de acción. Ahora, ¿qué sucede si se aumenta la amplitud de la corriente inyectada y se mantiene constante por algún tiempo? Si la corriente es de suficiente amplitud, la membrana generará un simple potencial. La mínima cantidad de corriente sostenida necesaria para generar un potencial de acción es llamado rheobase.

Descripción del simulador

Para la realización del simulador, se utilizó el programa GUIDE de Matlab con su componente Simulink por ser una fuerte herramienta en el campo de la simulación.

Al ejecutar el programa se presenta la interfaz de inicio que muestra el menú principal que consta de un módulo (ventana). Esta ventana es para capturar los parámetros del modelo de HH (Figura 1). Las cuatro ecuaciones del modelo clásico de Hodgkin-Huxley (H-H) se programaron en Simulink (Figura 2).

Figura 1. Pantalla de inicio del simulador.

Figura 2. Modelo de Hodgkin-Huxley implementado en Simulink

Análisis de datos sobre el número de potenciales de acción con respecto a la intensidad de la corriente aplicada

Usando el programa GUIDE de Matlab tomaremos a la corriente aplicada $I_{aplicada}$ como un parámetro y al variar dicho corriente se generarán un número finito de espigas, hasta producir un número infinito. Operando el simulador, se obtienen los datos experimentales que se muestran en la Tabla 1. En esta Tabla se muestra que al variar la intensidad de la corriente (I_n) para obtener sucesivamente de 1 hasta 10 potenciales de acción. No se obtuvieron más datos experimentales debido que el programa no permitió ver que corriente es necesaria para obtener más de 10 espigas debido que el experimento exigía más de 9 cifras significativas. Denotemos como $J(n)$ y $Q(n)$ a las expresiones matemáticas, $J(n)=I_{n+1}-I_n$ y $Q(n)=J(n+1)/J(n)$ que se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Datos numéricos de los datos de las espigas, corriente aplicada, J_n y Q_n .

Cantidad de espigas	Valor de la Corriente I_n	$J(n)$	$Q(n)$
1	0.0000000	60790.9×10^{-4}	0.00388380
2	6.0790900	236.1×10^{-4}	0.34815332
3	6.1027000	82.199×10^{-4}	0.19587830
4	6.1109199	16.101×10^{-4}	0.90677598
5	6.1125300	14.6×10^{-4}	1.18493151
6	6.1139900	17.3×10^{-4}	0.51456647
7	6.1157200	8.902×10^{-4}	0.54010335
8	6.1166102	4.808×10^{-4}	0.85066556
9	6.1170910	4.09×10^{-4}	
10	6.1175000		

En este experimento se observó que la mínima intensidad de corriente necesaria para producir una espiga o potencial de acción es de $0 \mu A$. Para generar dos espigas, se necesita un mínimo de $6.0790900 \mu A$, para producir tres espigas, se necesita al menos $6.1027000 \mu A$, etc. En las Figuras 3, 4 y 5 se muestran las gráficas de uno, dos y tren de potenciales de acción respectivamente.

Figura 3. Un potencial de acción generado con un pulso de corriente con una duración de 100 ms y una amplitud de $0 \mu A$.

Figura 4. Dos potenciales de acción generados con un pulso de corriente con una duración de 100 ms y una amplitud de 6.0790900 μA .

Figura 5. Simulación de trenes de potenciales de acción generados con un pulso de corriente con una duración de 100 ms y una amplitud de 6.1186459797 μA .

Análisis numérico

Para este análisis se plantean tres criterios:

1. Que cualquiera que sea el valor entero de $n \geq 1$, se puede encontrar un intervalo de corriente $[I_n, I_{n+1}) \subset [I_-, I_+)$, tal que para $I_n < I < I_{n+1}$ correspondiente al modelo H-H para el cual se producen exactamente n espigas de potenciales.
2. Se determina de manera aproximada los intervalos $[I_n, I_{n+1})$ para cualquier n .
3. A partir de las expresiones aproximadas se determina el valor del punto de bifurcación I_+ , ya que en la sección siguiente, se denota $J(n) = \text{longitud } [I_n, I_{n+1})$, es decir, $J(n) = I_{n+1} - I_n$, entonces

$$I_+ = \sum_{n=1}^{\infty} J(n) + I_1$$

Utilizando el programa GUIDE de Matlab observamos numéricamente que cuando la corriente alcanza el valor de I_+ , se genera un tren infinito de espigas, además, $I_- = I_1$, entonces en el intervalo $[I_-, I_+)$ se observarán un número finito de potenciales de acción. En este trabajo, se estimará el valor de I_+ .

Para analizar qué tan rápidamente crece la gráfica de disparos mostrados en la Tabla 1, tomemos dos valores consecutivos de la corriente I_n, I_{n+1} y $J(n) = I_{n+1} - I_n$ con $n=1, \dots, 10$, como la longitud del intervalo $[I_n, I_{n+1})$. Los datos obtenidos que se muestran en la tercera columna de la Tabla 1 obedecen a la forma $J(n) = c q^n$, con c y q como constantes que mejor ajustan a la expresión. Es decir, que la razón de decrecimiento de estos datos es de tipo geométrico.

A continuación se toman dos longitudes consecutivas $J(n)$ y $J(n+1)$ y definamos a $Q(n) = J(n+1)/J(n)$ con $n=1, \dots, 10$. Al aproximar mediante una curva estos datos, se observa que crece en un primer instante y después de cierto valor de n la curva se mantiene constante ver Figura 6. Para esta aproximación de $Q(n)$ se utilizó el programa Matlab para ajustar los datos. La curva que ajustó los datos experimentales tiene como ecuación a $y = 0.799702 - 0.657499^x$.

Figura 6. Datos definidos por $Q(n) = J(n+1)/J(n)$

La gráfica de los datos $Q(n)$ tiene como asíntota horizontal a $q = 0.799702$, lo cual quiere decir, $Q(n)$ es casi igual a q para todo $n > 10$. Resta determinar el valor de la constante c . De las conclusiones anteriores se tiene que $Q(n)$ es casi igual a q y como $Q(n) = J(n+1)/J(n)$, entonces $q = J(10)/J(9)$, lo cual implica $J(10) = q J(9)$. Análogamente, $q = J(11)/J(10)$, es decir, $J(11) = q J(10)$ entonces $J(11) = q^2 J(9)$. Así sucesivamente se tiene que para todo $n \geq 10$; $J(n) = J(9) q^{n-9}$. Es decir, $c = J(9)$. Así la expresión $J(n) = c q^n$, queda definida como $J(n) = J(9) q^{n-9} = J(9) (0.799702)^{n-9}$.

Resultados y discusión

Estimación del punto de bifurcación I_+

El siguiente paso es estimar el valor del punto de bifurcación I_+ . El punto de bifurcación se obtiene de la expresión:

$$I_+ = \sum_{n=1}^{\infty} J(n) + I_1$$

Esta sumatoria se descompone en dos sumatorias,

$$\sum_{n=1}^{\infty} J(n) = \sum_{n=1}^9 J(n) + \sum_{n=10}^{\infty} J(n)$$

Primero determinemos el valor de la segunda sumatoria. En la sección anterior se obtuvo que $J(n) = J(9)(0.799702)^{n-9}$ que para $n \geq 10$, entonces

$$\sum_{n=10}^{\infty} J(n) = J(9) \sum_{n=10}^{\infty} q^{n-9}$$

Si hacemos el cambio de índices $s=n-9$, con $s = 1, 2, \dots$ se tiene que

$$\begin{aligned} \sum_{n=10}^{\infty} J(n) &= J(9) \sum_{n=1}^{\infty} q^s \\ &= J(9) \left(\sum_{n=1}^{\infty} q^s - q^0 \right) \end{aligned}$$

Como $|q| < 1$, la serie $\sum_{n=0}^{\infty} q^s$ converge a $1/(1-q)$, es decir

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^s = \frac{1}{1-q}$$

Aplicando el concepto de la serie geométrica se tiene

$$\begin{aligned} \sum_{n=10}^{\infty} J(n) &= J(9) \left(\frac{1}{1-q} - 1 \right) \\ &= J(9) \left(\frac{q}{1-q} \right) \end{aligned}$$

Ahora, resta obtener la primera sumatoria

$$\sum_{n=1}^9 J(n) = J_1 + J_2 + \dots + J_9$$

Pero como definimos $J(n) = I_{n+1} - I_n$, entonces reduciendo términos se obtiene

$$\sum_{n=1}^9 J(n) = I_{10} - I_1$$

Resumiendo términos y reduciendo términos se ha obtenido

$$I_+ = I_{10} + J(9) \left(\frac{q}{1-q} \right)$$

Dado que $q=0.799702$, entonces una estimación del punto de bifurcación es $I_+=6.11913296 \mu A$.

De acuerdo al análisis desarrollado se observa que la presencia de un potencial umbral para la excitación y la transición del régimen excitable al oscilatorio que muestra el modelo HH al aplicar una corriente constante I coinciden con las observaciones experimentales:

- Quando el voltaje de reposo de la membrana celular es perturbado, pero sin que vaya más allá de un voltaje umbral; después de un breve lapso se relaja a su valor original;
- Quando la perturbación del voltaje a través de la membrana rebasa el valor de umbral, se produce un potencial de acción y después de un lapso del orden de milisegundos el voltaje de la membrana retorna a su valor de reposo;
- Quando, en lugar de una perturbación instantánea del voltaje a través de la membrana se aplica una corriente constante para sostener la perturbación, se observa que la membrana responde

produciendo una serie periódica de potenciales de acción, que se producen con una frecuencia que crece con la intensidad de la corriente aplicada.

Trabajo a futuro

En el trabajo de Troy, demuestra que existe otro valor de bifurcación, es un interrogante que falta por estudiar que resultaría interesante para próximos estudios, además queda por analizar la respuesta del modelo de HH a forzamientos periódicos, variables y aleatorios, debido que es de gran importancia en este contexto conocer su dinámica, aplicando el simulador desarrollado en este trabajo.

Conclusiones

En el presente trabajo se analizó cualitativamente y numéricamente el modelo de Hodgkin y Huxley con un forzamiento constante. Se determinó el valor de I (corriente aplicada) para el cual se exhibe uno, dos, tres hasta diez potenciales de acción, y trenes periódicos de potenciales de acción. Además se desarrolló un simulador en GUIDE de Matlab basado en el modelo clásico de HH.

Se obtuvo experimentalmente el valor de un punto de bifurcación I_+ para este sistema con los parámetros estándares para este modelo, así como una expresión matemática que describe el crecimiento del número de espigas haciendo variar la amplitud de la corriente.

En cuanto al software desarrollado, no se limita a simular potenciales de acción para el modelo clásico de Hodgkin y Huxley, se puede obtener mucha información sobre la dinámica del modelo.

Agradecimientos

Los autores desean expresar su agradecimiento a la carrera de Ingeniería Mecatrónica del Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango por el apoyo y las facilidades para el desarrollo de este trabajo.

Referencias

1. A. Baltia, V. Lanzaa,_, M. A. Aziz-Alaouia (2015). Computational of periodic oscillations and related bifurcations in the Hodgkin-Huxley model, arXiv:1511.02156v1 [math.DS].
2. Carnevale NT, Hines ML. The neuron book. New York, NY: Cambridge University Press, 2006.
3. Bower JM, Beeman D. (1998). The book of GENESIS. 2nd Ed, TELOS Springer-Verlag (New York).
4. Hernández OE, Zurek EE. (2013) "Teaching and learning the Hodgkin-Huxley model based on software developed in NEURON's programming language hoc," BMC Med. Educ, vol. 13, no. 70 pp. 1-9. DOI: 10.1186/1472-6920-13-70.
5. Hodgkin A, Huxley A. (1952a). "Currents carried by sodium and potassium ions," J. Physiol, vol. 116, pp. 449-472. DOI: 10.1113/jphysiol.1952.sp004717
6. Hodgkin A, Huxley A. (1952b). "The components of membrane conductance in the giant axon of Loligo," J. Physiol, vol. 116, pp. 473-496. DOI: 10.1113/jphysiol.1952.sp004718
7. Hodgkin A, Huxley A. (1952c). "The dual effect of membrane potential on sodium conductance in the giant axon of Loligo," J. Physiol, vol. 116, pp. 497-506. DOI: 10.1113/jphysiol.1952.sp004719
8. Hodgkin A, Huxley A. (1952d). "Quantitative description of membrane current and its application to conduction and excitation in nerve," J. Physiol, vol. 117, pp. 500-544. DOI:10.1113/jphysiol.1952.sp004764
9. Ribaric S, Kordas M. (2011). "Teaching cardiovascular physiology with equivalent electronic circuits in a practically oriented teaching module," Adv. Physiol. Educ, vol. 35, pp. 149-160. DOI: 10.1152/advan.00072.2010.
10. Troy C.W., (1978), The bifurcation of periodic solutions in de Hodgkin Huxley equations, Quarterly of applied mathematics.